

**MULK QIYMATINI BAHOLASHNING XORIJ TAJRIBASI VA UNI
O’ZBEKISTONDA JORIY ETISH**

Jaloliddinova Mohira Alisher qizi

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Smohirabonu@gmail.com

Annotatsiya. Barchamizga ma’lumki, yurtimizda barcha sohalar kabi iqtisodiyot, moliya sohasi ham jadal sur’atlar bilan rivojlanib kelmoqda. Mulk qiymatini baholash esa iqtisodiyotning ajralmas qismidir. Ushbu ishimizda mulk qiymatini baholashni xorij tajribasida, ya’ni Ozarbayjon Respublikasi va Rossiya misolida ko’rib chiqdik.

Kalit so’zlar: baholash, mulk, iqtisodiyot, tamoyil, qonun, modda.

**FOREIGN EXPERIENCE OF PROPERTY VALUE ASSESSMENT AND ITS
INTRODUCTION IN UZBEKISTAN**

Annotation. As we all know, the economy, finance sector, like all sectors in our country, is developing at an accelerated pace. While property value assessment is an integral part of the economy. In this work, we examined the assessment of property value in foreign experience, namely on the example of the Republic of Azerbaijan and Russia.

Keywords: assessment, property, economy, principle, Law, Article.

Ozarbayjonda baholash faoliyati 1998 - yilda kuchga kirgan "Baholash faoliyati to'g'risida" gi qonun bilan tartibga solinadi. Ozarbayjon Baholovchilar Jamiyati 1997-yilda ro'yxatga olingan bo'lib, u mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha baholovchilarni birlashtirgan jamoat tashkilotidir.

Ozarbayjon Respublikasining “Baholash faoliyati to’g’risida” gi qonuning yangi tahriri 2009-yil 18-dekabrda kuchga kirgan. Ushbu qonun Ozarbayjon Respublikasida mol-mulkni baholash faoliyatining umumiy tamoyillarini belgilaydi, shuningdek, uning munosabati bilan yuzaga keladigan tashkiliy, iqtisodiy va huquqiy munosabatlarni tartibga soladi.

Bunda Ozarbayjon Respublikasi davlat qo'mitasi quyidagi standartlarni tasdiqladi⁴⁹:

- baholovchining professional etikasi;
- umumiy qabul qilingan baholash tamoyillari;
- bozor qiymati baholash uchun asos sifatida;

⁴⁹ Ozarbayjonda baholash faoliyati 1998 - yilda kuchga kirgan "Baholash faoliyati to'g'risida" gi qonun

- bozor qiymatidan tashqari baholash asoslari;
- baholash hisobotini tuzish;
- Moddiy aktivlarni baholash;
- ishlab chiqarish uskunalari,
- mashina va uskunalarning narxini baholash;
- moliyaviy va buxgalteriya hisobotlarini tayyorlash uchun baholash;
- kredit xavfsizligi, garov va qarz majburiyatlarini baholash.

Baholash faoliyatini amalga oshirishda kerak bo'ladigan qonunlar:

1."Ko'chmas mulkning davlat reyestri to'g'risida" Ozarbayjon Respublikasining qonuni.

2."Yer islohoti to'g'risida" gi Ozarbayjon Respublikasining qonuni.

3."Fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish tartibi to'g'risida" gi Ozarbayjon Respublikasining qonuni

4. Ozarbayjon Respublikasining "Ipoteka to'g'risida" gi qonuni

5.Ozarbayjon Respublikasining baholash faoliyati to'g'risidagi qonuni

6."Yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va davlat reyestri to'g'risida" gi Ozarbayjon Respublikasining qonuni.

7.Ozarbayjonda baholash faoliyatining sifatini yaxshilash xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) Ozarbayjon va Markaziy Osiyoda ipoteka kreditlashini rivojlantirish dasturi doirasida amalga oshirilmoqda.

8.2018-yil 18-martda Nusret Ibragimov Ozarbayjon baholovchilar jamiyati boshqaruvi raisi etib saylandi. 2017 - yildan beri Ibragimov kompaniya boshqaruvining amaldagi a'zosi bo'lgan. Jamiyatning yangi kengashi 11 kishidan iborat.

Ozarbayjon Respublikasi baholash faoliyati to'g'risidagi qonuni 18 ta moddadan iborat bo'lib, ular quyidagilar⁵⁰:

1-modda. Baholash faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlari

2-modda. Baholash faoliyati sub'ektlari

3-modda. Baholash faoliyati ob'ektlari

4-modda. Mulk egalarining mol-mulkini baholash huquqi

5-modda. Majburiy baholash hollari

6-modda. Baholash uchun asos

7-modda. Baholash natijalari bo'yicha hisobot

8-modda. Baholovchining hisobotida ko'rsatilgan ob'ektni baholash to'g'risidagi ma'lumotlar bo'yicha nizolar

9-modda. Baholovchining huquqlari

10-modda. Baholovchining vazifalari

11-modda. Baholovchining mustaqilligi

⁵⁰ Ozarbayjonda baholash faoliyati 1998 - yilda kuchga kirgan "Baholash faoliyati to'g'risida" gi qonun

12-modda. Baholash faoliyatiga cheklovlar

13-modda. Baholash bilan bog'liq xarajatlar

14-modda. Ozarbayjon respublikasida baholash faoliyati ustidan nazorat

15-modda. Baholash standartlari

16-modda. Baholovchilarni birlashtirish va ularning vazifalari

17-modda. Baholash faoliyatini tugatish

18-modda. Baholovchi va buyurtmachining javobgarligi

Ozarbayjon baholovchilar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishga jiddiy ehtiyoj sezmoqda. Baholovchilar jamiyati raisining o'rinbosari Vyugar Oruj qo'shimcha baho beruvchi kompaniyani banklar va fuqarolar tomonidan noto'g'ri tanlanganligi hozirda muammoli kreditlarning paydo bo'lishida katta rol o'ynaganligini aytib o'tdi.

Agentlik baholovchi kompaniyalar va mutaxassislarni davlat idoralari tomonidan qabul qilinishiga erishmoqchi. Ozarbayjonda xalqaro standartlarga rioya qilinmaydigan va jiddiy qoidabuzarliklarga yo'l qo'yiladigan baholash hisobotiga duch kelish mumkin. Shuning uchun ham bu borada hukumatga yuzlanish masalalari belgilandi.

Yaqinda Bakuda "Zamonaviy mulk bozori va baholash faoliyatini qonuniy ta'minlash" mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiya ko'plab MDH mamlakatlarning iqtisodiy hayotida muhim ahamiyatga ega. Unda Belarus, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston delegatsiyalari ishtirok etdi.

Bugungi kunda Ozarbayjonda oliy kasbiy ma'lumotga ega baholovchilarni tayyorlash tizimini yaratish vazifasi dolzarb bo'lib qoldi. Belarusiyada bunday malakali mutaxassislarni tayyorlaydigan universitet 1ta. Qozog'istonda uchta shunday universitet, Qirg'izistonda - 4 va Rossiyada - 16 ta oliy ma'lumotli baholovchilarni o'qitishadi.

Konferensiya natijalariga ko'ra Ozarbayjonda davlat mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan holda baholash faoliyati uchun milliy standartlar va normalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb belgilandi. Shuningdek, Belorusiya, Qozog'iston va Rossiya tajribasini inobatga olgan holda, yuqori kasbiy ma'lumotga ega baholovchilarni tayyorlash tizimini shakllantirish, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, shuningdek, sertifikatlashtirish bo'yicha sertifikatlar berish uchun yordam ko'rsatilishi ta'kidlandi.

Ozarbayjon iqtisodiyotining o'tish davri rivojlanishining birinchi bosqichi, ya'ni xususiy lashtirish bosqichi ko'plab boshqa mamlakatlar tajribasidan farqli ravishda o'tdi. Ushbu bosqichda mustaqil baholash mavjud emas edi. Ammo ikkinchi bosqich, real loyihalarga xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi mustaqil baholashga ko'proq bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Mamlakat real iqtisodiyotning iqtisodiyotiga sarmoya kiritilishini istaydi. Shuning uchun ham investorlarning e'tiborini jalb etish borasida mamlakatda biznes reja tuzish hamda undagi aniq va haqiqiy raqamlarni ko'rsatish dolzarb masala hisoblanadi. Shuning uchun ham baholash faoliyatini rivojlantirish Ozarbayjon davlatining bugungi kundagi asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. Ozarbayjonda hozirgi kunda yetakchi baholash kompaniyalari:

- VETO Consalting;
- Caspian Expert group;
- Bussiness law consalting;
- Acros Appraisal;
- Koneko;
- Bilender;
- GRAND BAKU Consalting;
- Rec invest;
- Value and sources.

• Intellektual mulk-adabiy, badiiy va sanoat mulki majmui. Rossiya intellektual mulk qonunchiligi Rossiya Federatsiyasining mualliflik huquqi, turdosh huquqlar, sanoat mulki va shaxsiylashtirish vositalari to'g'risidagi qonun hujjatlari hisoblanadi.

• Intellektual mulk sohasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy qonun Rossiya Federatsiyasining fuqarolik kodeksi bo'lib, "intellektual huquqlar va shaxsiylashtirish vositalari" deb nomlanadi. Ushbu qonun bir vaqtning o'zida tegishli huquqlarning mualliflik huquqi institutini, mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni jamoaviy boshqarish tizimini, patent huquqini, eslatmalarni, intellektual huquqlarning boshqa turlarini tartibga soladi, intellektual mulkni ro'yxatga olish shartlarini, shuningdek huquqlarni himoya qilishni belgilaydi.

• Qonunga ko'ra, barcha intellektual mulk ob'ektlari mualliflik huquqi va turdosh huquqlar va sanoat mulki ob'ektlaridan iborat.

• Mualliflik huquqi ob'ektlari fan, adabiyot va san'at asarlarini, shu jumladan kompyuterlar uchun dasturlarni o'z ichiga oladi va tegishli huquqlar ob'ektlari ijro, fonogramma, shuningdek kabel va efirga uzatishni o'z ichiga oladi.

• Sanoat intellektual mulk ob'ektlari an'anaviy ravishda ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalari, tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari, tovarlarning kelib chiqish joylari nomlarini o'z ichiga oladi.

• Intellektual mulk ijtimoiy ishlab chiqarishning eng muhim omillaridan biriga aylandi. Chet elda, faqat mualliflik huquqi rivojlangan mamlakatlarning GSMH ning 7% ga olib keladi.

• Mualliflik huquqi sohasida Rossiya federatsiyasi 1971 (Parij nashri) va 1886 yilgi adabiy va badiiy asarlarni himoya qilish to'g'risidagi Bernga Konventsiyasi tahriridagi Jahon mualliflik huquqi Konventsiyasi, shu jumladan, asosiy xalqaro

bitimlar a'zosi hisoblanadi; tegishli huquqlar sohasida Rossiya 1971-yil fonogrammalarini va boshqa xalqaro shartnomalarni noqonuniy ravishda qayta tiklashdan fonogramma ishlab chiqaruvchilarining manfaatlarini himoya qilish to'g'risidagi Jeneva konvensiyasida ishtirok etadi.

- Jahon amaliyotiga ko'ra, ayrim istisnolardan tashqari, masalan, AQShda yaqin vaqtgacha bunday asarni yaratish haqiqati tufayli muallifning asariga mualliflik huquqi paydo bo'ladi va vakolatli organlarda ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi. Biroq, sanoat intellektual mulk ob'ektlarini muhofaza qilish davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan e'tiboran beriladi.

- Bundan tashqari, Qonunchilik (masalan, RSFSR Qonuni "tovar bozorlarida raqobat va monopolistik faoliyatni cheklash to'g'risida") adolatsiz raqobat bilan sanoat mulki ob'ektlaridan noqonuniy foydalanishni belgilaydi.

- 1883 yilda sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij Konvensiyasi va 1891 yil belgilarini xalqaro ro'yxatga olish to'g'risidagi Madrid bitimi intellektual mulk sohasidagi asosiy xalqaro shartnomalar hisoblanadi.

- Mualliflik huquqidan farqli o'laroq, sanoat intellektual mulk ob'ektlari boshqacha tarzda tartibga solinadi: sanoat mulki obyektini davlat ro'yxatidan o'tkazish bunday obyektini davlat huquqiy muhofazasiga berish uchun zarur shart.

- Intellektual mulkni ro'yxatga olish bir necha yo'nalishda amalga oshiriladi: mualliflik huquqini ro'yxatga olish, ixtiroga patent berish, tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish, Copyright huquqlarini xalqaro ro'yxatga olish mualliflik huquqini ta'minlash va tasdiqlash, shuningdek intellektual mulk ob'ektlarini mualliflik huquqi egasi va litsenziat tomonidan yanada foydalanish uchun zarurdir.

- Intellektual mulk huquqlarini himoya qilish qonun hujjatlarida nazarda tutilgan yo'llar bilan buzilgan huquqning mohiyatini va ushbu huquqni buzishning oqibatlarini hisobga olgan holda ta'minlanadi.

- Intellektual mulk huquqlarini buzishning turli holatlari uchun qonun hujjatlarida fuqarolik-huquqiy, ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilanadi.

- Rospatent ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada intellektual mulk bozori barqaror rivojlanmoqda: 2018 yilda tovar belgilari uchun topshirilgan ilovalar soni 3,47% o'sdi (76 000 ilovalar ko'proq), patent-4,1% (deyarli 38 000 ilovalar).

- 2017 uchun Xitoy va AQSh patent idoralar, mos ravishda, faqat patent uchun 1,38 million va 600 000 ilovalar ko'proq qabul, WIPO jahon intellektual mulk tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra: bir necha buyurtmalar bo'yicha Rossiya raqamlari yetakchi bozorlarda kamroq bo'ladi.

- "Gazprom", "Rosneft", "Lukoil" va "Surgutneftegaz"– besh yirik rus kompaniyalari hisobotlar ularga tegishli patent ma'lumotlarni oshkor etdi.

- "Skolkovo" besh yil ichida 4500 patenti ilovalar haqida topshirilgan, 2018-yil oxirida, 350 ta xorijiy va 1500 tadan ko'proq Rossiya aholisi patent qabul qildi.

• Rossiya texnologiyalarni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlar va madaniyatga yo'naltirilgan investitsiyalari bo'yicha dunyodagi eng yaxshi beshlikka kiradi. Lekin Rossiyada bir yil faqat 35 000-40 000 patent ro'yxatdan o'tgan va ular bilan 4500 dan ortiq bitimlar amalga oshiriladi⁵¹.

• Biroq, Rossiyada ixtirochilar mualliflari orasida ba'zida ixtirolarni ro'yxatga olish jarayoniga ishonchsizlik va xurofot bor. Mijozlar o'z tashvishlari bilan o'rtoqlashadilar: arizachi hech qanday ixtiro yo'qligi uchun emas, balki rasmiy sabablarga ko'ra – har qanday protsessual talablarga rioya qilmaslik, keyin boshqa shaxslar yangi arizani yakunlaydilar va birinchi shunga o'xshash patentni ro'yxatdan o'tkazadilar". Fuqarolarning so'zlariga ko'ra, bunday ro'yxatga olishni rad etish juda qiyin.

• O'z-o'zidan, patent dizayn-arzon va xususiy ixtirochi va Startups uchun uzoq zavq. Majburiyatlarni hisobga olgan holda, ixtironi ro'yxatdan o'tkazish narxining pastki chegarasi 10 000 rubldan boshlanadi, ammo patentni saqlab qolish uchun sarf-xarajatlar tugamaydi. Masalan, sanoat ishlab chiqarish uchun murakkab obyektning umumiy xarajatlar bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish uchun bir nechta sinflarni tekshirish 100 ming rublga yetishi mumkin. Yana bir usul – ishlab chiqarishga kirish va aktivni daromad olishni boshlaganidan keyin patent olish-ixtironi yo'qotish ehtimoli tufayli xavfli. U qobiliyatli raqobatchilar tomonidan ro'yxatga olinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ozarbayjonda baholash faoliyati 1998 - yilda kuchga kirgan "Baholash faoliyati to'g'risida" gi qonun
2. Оценка недвижимости/ Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. –М.: Финансы и статистика, 2003. Стр. 189.
3. Internet sayti ma'lumotlari

⁵¹ Оценка недвижимости/ Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. –М.: Финансы и статистика, 2003. Стр. 189.